

Государственное бюджетное нетиповое учреждение «Академия Талантов»
г. Санкт-Петербурга
Всероссийский конкурс научно-технологических проектов
«Большие вызовы»

Научно-исследовательский проект:
Генетическая предрасположенность к шизофрении (аналитический обзор)
Направление конкурса:
Генетика, персонализированная и прогностическая медицина

Руководители исследования:

Чекунова Елена Михайловна
Пинахина Дарья Владимировна

Авторы работы

ГБОУ лицей №64:

Романов Александр Павлович
Власова Елизавета Алексеевна
Смирнова Мария Викторовна
Трошина Ксения Алексеевна
Мистюк Дарья Владимировна

Санкт-Петербург

2019/20

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ГЛАВА 1.....	5
1.1 ШИЗОФРЕНИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	5
1.2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ШИЗОФРЕНИИ.....	9
ГЛАВА 2.....	17
2.1 ФИЗИОЛОГИЯ ШИЗОФРЕНИИ.....	17
2.2 БИОХИМИЯ ШИЗОФРЕНИИ.....	21
2.3 МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ШИЗОФРЕНИИ.....	26
ГЛАВА 3.....	38
3.1 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ШИЗОФРЕНИИ.....	38
3.2 МЕТОДЫ ТЕРАПИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА КУПИРОВАНИЕ СИМПТОМОВ ШИЗОФРЕНИИ.....	42
3.3 ДАННЫЕ О МАСШТАБЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ.....	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	46
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	47
ОБ АВТОРАХ.....	50

ВВЕДЕНИЕ

Шизофрения - прогрессирующее хроническое заболевание. На изучение этиопатогенеза шизофрении направлены многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых, свидетельствующие о значимости как наследственно обусловленных, так и психогенных факторов в возникновении эндогенных психических расстройств. Наибольшее внимание уделяется проблеме риска заболеваемости ввиду генетической предрасположенности (более 80%), частоте, типу наследования, прогнозу для последующих поколений [1,2,3,4,6].

По данным **ВОЗ** (Всемирная Организация Здравоохранения) во всем мире от шизофрении страдают более 20 миллионов человек. За последние 15 лет число людей с данным заболеванием выросло на 30%. Кроме того, широко распространены стигма, дискриминация и нарушение прав человека лиц с шизофренией как в стенах психиатрических учреждений, так и со стороны населения [5].

Шизофрения – это заболевание, в отношении которого помощь не может ограничиваться только биологической терапией. Она должна включать психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию, психотерапию, клинико-социальные мероприятия и использование различных организационных форм помощи. У многих больных лечение неэффективно или плохо переносится. Средняя длительность активного периода расстройства – более 13 лет, при этом треть больных нуждается в психиатрической помощи в течение жизни; 30% психиатрических госпитализаций в стране приходится на шизофрению. 45% больных шизофренией — инвалиды; 65% из них трудоспособного возраста [1,5,4].

Проблемой, на решение которой направлен проект, является вопрос об изучении путей возникновения, патогенеза и лечения этой болезни, которая поражает большую часть населения.

Цель: изучить, оценить и проанализировать имеющиеся данные в современной литературе об этиологии этого заболевания и путях терапии, а также методах психосоциальной реабилитации больных шизофренией.

Задачи:

1. Описать симптоматику и этиологию шизофрении.
2. Изучить историю развития представлений о данном заболевании.
3. Описать физиологические и биохимические характеристики шизофрении.
4. Изучить литературу о генетической детерминации шизофрении и описать молекулярно-генетические методы выявления шизофрении.
5. Обобщить данные о внешних факторах, провоцирующие проявление данного заболевания.
6. Описать методы терапии, направленные на купирование симптомов шизофрении.
7. Проанализировать данные о масштабе географического распространения шизофрении.

Гипотеза: мы предполагаем, что своевременная диагностика генетической предрасположенности к шизофрении может позволить подобрать оптимальную стратегию лечения и профилактики для предотвращения развития острой формы данного заболевания.

ГЛАВА 1

1.1 ШИЗОФРЕНИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

Шизофрения – это эндогенное полиморфное тяжелое психическое расстройство, характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций у больного [7].

Происхождение шизофрении, условия и причины ее возникновения

Шизофрения имеет биологическую основу, о чем свидетельствуют:

- Изменения в структуре мозга
- Изменения в нейромедиаторах, особенно изменение активности дофамина и глутамата

Многие полагают, что шизофрения возникает у людей с чувствительной нервной системой. Ремиссия и рецидив симптомов являются результатом взаимодействия между внутренними и внешними стрессовыми факторами.

Симптомы шизофрении делятся на три категории:

1. Позитивные симптомы – это видимые особенности поведения, несвойственные здоровым людям [8].
2. Негативные симптомы – это снижение нормального эмоционального потенциала и особенностях поведения, которые выражаются снижении способности планировать, изъясняться, выражать эмоции [8].
3. Когнитивные симптомы – проблемы с концентрацией и вниманием, определенными типами памяти и управляющими функциями, ответственными за наше умение планировать и организовывать [8].

К позитивным симптомам болезни относятся:

- Галлюцинации
- Бред
- Расстройство мышления
- Двигательные нарушения

К негативным симптомам относятся:

- Неподвижное выражение лица, монотонный голос
- Неспособность получать удовольствие в повседневной жизни
- Ослабленная способность планировать и выполнять намеченные дела
- Вялая и скудная речь, даже при необходимости общения

Когнитивные симптомы незаметны и зачастую их обнаруживают только в результате нейропсихологических тестов. К числу **КОГНИТИВНЫХ СИМПТОМОВ** относятся [8]:

- Слабость «управляющих функций» (способность усваивать и перерабатывать информацию и принимать решения на основании этой информации)
- Неспособность концентрировать внимание
- Проблемы с «рабочей памятью» (способность запоминать недавно полученную информацию и сразу применять ее)

Когнитивные нарушения часто мешают пациенту нормально жить и содержать себя. Они могут стать причиной тяжелого эмоционального стресса.

Стадии течения шизофрении

- 1) **Преморбидный период.** Симптомы могут не проявляться [9].
- 2) **Продромальный период.** Проявляются субклинические симптомы.
- 3) **Промежуточный период.** Симптоматика может быть с четким обострением и ремиссией или персистирующей.
- 4) **Поздний период.** Заболевание отличается сформированной моделью поведения, все функции организма стабилизируются (иногда с положительной динамикой).

Возраст больных шизофренией

Психотические симптомы обычно возникают у мужчин в период позднего подросткового возраста и до 25 лет, а у женщин в возрасте 25-35 лет (см. рисунок 1). Они изредка встречаются после 45-ти лет и крайне редко

до пубертатного периода, хотя имеются описанные случаи шизофрении у детей 5-ти летнего возраста.

Как показали научные исследования, шизофрении в равной степени подвержены как мужчины, так и женщины, и процент заболеваемости одинаков среди всех этнических групп во всем мире.

Доля мужчин и женщин с расстройством: **0,26%** мужчин; **0,25%** женщин.

Рисунок 1. Возраст больных шизофренией

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%

1.2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ШИЗОФРЕНИИ

Изучение древних греческих и римских источников говорит о том, что в обществах того времени были осведомлены о психотических расстройствах, но не встречается описаний, которые удовлетворили бы сегодняшним критериям шизофрении [10].

Описания шизофреноподобных симптомов встречаются уже в 2000 году до нашей эры в «Книге Сердец» — части древнего египетского папируса Эберса (см. рис. 2).

Для болезни, которую сейчас называют шизофренией, первое клиническое описание сделал швейцарский психиатр **Эуген Блейдер** Он

доказал, что болезнь может возникать как в молодые годы, так и в зрелом возрасте. Её главная особенность — не слабоумие, а «нарушение единства» психики, в том числе нарушение ассоциативного мышления. Блейлер выделял, как диагностические критерии «четыре А»: снижение Аффекта, Аутизм, нарушение Ассоциаций и Амбивалентность. Он считал амбивалентность основным признаком шизофрении, и рассматривал три её типа [10]: **Эмоциональную** (одновременно позитивное и негативное чувство к человеку, предмету, событию); **волевою** (колебания при принятии решений, и невозможность выбора между ними), и **интеллектуальную** (чередование или одновременное существование противоречащих друг другу, взаимоисключающих идей в рассуждениях человека).

Вскоре концепция шизофрении была официально признана всеми психиатрами. Оставалось выяснить, по каким признакам нужно ставить диагноз, почему болезнь возникает и как её лечить. Этим ученые занимаются и по сей день.

Биохимическая эра шизофрении началась в 1952 году. Этот год открытия нейролептиков, также знаменателен для психиатрии как открытие Америки в 1492 году. Во время Второй мировой войны французские психиатры уже использовали дериват фенотиазина, прометазин, исходя из его седативного действия на психически больных [11].

Понимание шизофрении постоянно менялось. Новые решения отсутствовали, но тот факт, что проявления шизофрении выражаются совершенно определенными симптомами, позволял говорить о том, что несмотря на постоянно меняющиеся взгляды, такое заболевание существует. Ниже следует описание двух наиболее значимых подходов к этой проблеме.

Эрнст Кречмер утверждал, что шизофрения возникает в результате столкновения сверхчувствительного индивида с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Шизофрения, согласно Кречмеру, являлась вполне объяснимой и понятной реакцией чувствительных индивидов на тяжелые события в жизни. Их мании (*sensitive Beziehungswahn*) были направлены на

себя. Если учесть, какое количество людей являются чувствительными личностями и переживают чувство собственной неполноценности одновременно с чувством собственного достоинства, шизофрению вообще нельзя считать заболеванием [11]. Подход **Карла Ясперса** был совершенно другим. Для него шизофрения была таким же заболеванием, как полимиозит или инсульт, заболеванием, способным застигнуть человека врасплох с возможными непредсказуемыми последствиями для его дальнейшей жизни. Ясперс в своей теории не только сохраняет акцент Крепелина на течении болезни, но и, подобно Блейлеру, подчеркивает важность характерологической психопатологии. Ясперс говорил о том, что формальные особенности шизофренической психопатологии, такие как галлюцинации, не могут быть «понятными», - это напрямую противоречило точке зрения Кречмера [11].

Симптомы заболевания шизофренией не описаны у животных. В чём причина? Полагают, что она состоит в следующих различиях между человеком и животными: человек обладает мышлением, отличным от животных, имеет членораздельную речь, умеет фантазировать, имеет высшие уровни ментальной иерархии, способен к разумному познанию себя и мира. Шизофрения сильно влияет на ум, мышление и суждения, отделяет человека от общества. Поэтому животных данная болезнь затронуть не может, так как они действуют лишь инстинктами, не способны к анализу и не имеют членораздельной речи.

ГЛАВА 2

2.1 ФИЗИОЛОГИЯ ШИЗОФРЕНИИ

Шизофрения – это заболевание головного мозга, при котором поражены фронтальная доля, лимбическая система и базальные ганглии; регистрируются рассогласованность в работе полушарий, дисфункция лобно-мозжечковых связей. Методом компьютерной томографии обнаружены расширения передних и боковых рогов желудочковой системы, которые коррелировали с выраженностью негативной симптоматики (см. рис. 13). На ЭЭГ снижен вольтаж с лобных отведений (при ядерных формах шизофрении), преобладает левосторонняя патология и регистрируется ряд патологических феноменов. Нарушена функция левого полушария [12]. Результаты анализа данных о физиологии шизофрении представлены в таблице (см. табл. 1).

Рисунок 3. Сравнение мозга больного шизофренией и здорового шизофренией. <https://www.stevsky.ru/meditsina/shizofreniya-istoriya-zabolevaniya-priznaki-prichini-simptomi-formi-test>

Методом функциональной МРТ (см. рис. 4), показано, что при шизофрении (справа) по сравнению с нормой (слева) реакции зон мозга на

эмоционально значимые для человека стимулы (показана красным и синим цветом) значительно ослаблена [13].

Таблица 1

Нарушения головного мозга при шизофрении

Нарушение	Обнаруживается у больных	Обнаруживается у родственников	Диагностическая специфичность	Отношение к курсу течения болезни	Отношение к лечению	Отношение к патофизиологии
Уменьшение общего объема головного мозга и увеличение объема желудочков	Да	Да	Также обнаруживается при биполярном расстройстве, рекуррентной депрессии	Сохраняется и может прогрессировать в течение болезни	Присутствует у пациентов, ранее не получавших нейролептики	Увеличивает вероятность прогрессирующего патологического процесса, поражающего нервную ткань, в течение заболевания.
Уменьшение объема серого вещества в гиппокампе	Да	Да	Также обнаруживается при аффективных расстройствах	Рано возникает и сохраняется в течение болезни	Присутствует у пациентов, ранее не получавших нейролептики	Связано с генетическим риском и может быть связано с хроническим стрессом
Структурные нарушения в белом веществе	Да	Да	Также обнаруживается у родственников больных биполярным расстройством	Нет данных	Нет данных	Связано с полиморфизмом генов нейрегулина и миелина
Сглаживание или инверсия межполушарной асимметрии	Да	Да, в различной степени	Сравнительно специфично для шизофрении	Связано с ранним началом заболевания	Не имеет отношения к лечению	Может быть связано с генетическим риском
Увеличение базальных ядер	Да	Нет данных	Также обнаруживается при рекуррентной депрессии	Обнаруживается только у хронически больных	Связано с лечением типичными антипсихотиками	Отношение к патофизиологии не ясно
Снижение активности в префронтальной коре как в покое, так и во время когнитивного теста по данным функциональных нейровизуализационных исследований	Да	Да	Также обнаруживается при аффективных расстройствах с психотическим компонентом, но в меньшей степени	Рано возникает и сохраняется в течение болезни	Может меняться на протяжении лечения антипсихотиками.	Вовлечение полиморфизма префронтального дофамина и COMT (катехоламин-метилтрансферазы), снижение префронтальной активности может предшествовать повышению активности дофамина в стриатуме.
Гиперкортизолемиа и дисрегуляция гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси	Да	Нет данных	Наблюдается при некоторых психиатрических расстройствах	Вероятно, относится к обострениям заболевания	Подвержена действию антипсихотиков.	Свидетельствует в пользу диатез-стрессовой модели
Отсутствие пролиферации и глии	Да	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Свидетельствует против нейродегенеративного процесса

2.2 БИОХИМИЯ ШИЗОФРЕНИИ

На основе биохимических исследований мы можем сделать вывод о том, что в патогенезе шизофрении основополагающую роль играет дисбаланс дофаминергической активности, а также других нейротрансмиттеров: серотонина, гамма-аминомасляной кислоты, глутамата, норадреналина, ацетилхолина и различных нейропептидов. При доминирующей негативной симптоматике отмечался дефицит норадреналина и серотонина. Выявлены нарушения обмена белков, углеводов и липопротеидов. Ученые психиатры В.П. Протопопова и И.А. Полищук предложили гипотезу, согласно которой в основе патологического процесса при шизофрении лежит токсикоз, обусловленный расстройством белкового обмена [12].

Существует несколько основных гипотез о биохимии шизофрении.

Дофаминовая теория патогенеза шизофрении постулирует, что причиной заболевания является нарушение метаболизма дофамина: либо усилением его биосинтеза [14]. Или двунаправленными изменениями - уровень нейромедиатора увеличивается в подкорковых и уменьшается в

префронтальных структурах головного мозга. **Дофаминергическая теория** предполагает влияние эндо- и экзогенных факторов на пресинаптическую нейротрансмиссию дофамина в подкорковых структурах мозга. Гипотеза **нейрогенеза** связана с обнаружением нарушений развития некоторых областей мозга у шизофреников. Она подкреплена большим количеством доказательств, особенно в аспекте нейрокогнитивных нарушений [14]. Согласно **нейродегенеративной теории**, что шизофрения является не следствием неправильного развития, а постепенного прогрессирующего распада нервной ткани мозга. Таким образом, можно предположить, что этиопатогенез шизофрении предполагает влияние окружающей среды на организм как в процессе развития, так и после его завершения.

В публикациях последних лет утверждается несомненная роль воспаления и окислительного стресса в патогенезе психических заболеваний, особенно шизофрении [14].

Роль оксида азота и родственных молекул в развитии шизофрении.

Ввиду возможной ассоциации шизофрении и метаболизма оксида азота в нервной ткани интерес представляет процесс нейрогенеза. С самого его начала NO играет ключевую роль в формировании синапсов и установлении локальных нейромедиаторных связей [14]. Было показано, что дефицит nNOS в экспериментах приводит к когнитивным и поведенческим нарушениям, патогномичным для шизофрении.

2.3 МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ШИЗОФРЕНИИ

Методы выявления молекулярно-генетических факторов, ассоциированных с шизофренией. Для диагностики шизофрении у применяют несколько подходов. Помимо психиатрического осмотра и анализа состояния больного, существуют генетические методы, основанные на изучении ДНК больного [15]. К ним относят: биологические маркеры; метод F.I.S.H; дифференциальная окраска хромосом (существует несколько видов окраски, такие как Q, G, C, R и др., но для выявления шизофрении

используют метод Т-окрашивания); метод G.W.A.S.; обнаружение определенных белков в крови больного. Что представляют собой эти методы?

Биологические маркеры способствуют идентификации групп высокого риска или анализу прогрессии заболевания. Также этот метод используется во время лечения для мониторинга реакции болезни на различные виды терапии и медикаментозного лечения.

Цитогенетический **метод FISH** (англ. **f**luorescence **i**n **s**itu **h**ybridization) основывается на гибридизации между ДНК-зондом и комплементарной ему нуклеотидной последовательностью ядерной ДНК. Методом FISH можно выявлять гены, контролирующие шизофрению (см. рис. 15).

Рисунок 5. Метод FISH

http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/stroenie-khromosom-82961/fish-metod-fluorescent-in-situ-hybridization-dal-esche-bolshe-32.html

Цитогенетический **метод Т-окрашивания** применим в случаях, когда искомый ген находится в теломерных участках хромосом (см. рис. 16),

Рисунок 6. Метод Т-окрашивания хромосом

<https://poznayka.org/s95849t1.html>

Полногеномный поиск ассоциаций (англ. genome-wide association studies, GWA study), — метод полногеномного анализа, позволяющий выявить связь между вариантами генов и фенотипическими проявлениями, когда статистическими методами определяют значимость различий того или иного снипа (SNP) в геномах больных и здоровых людей (см. рис. 17).

Анализ крови пациента для выявления маркерных белков, поиск которых идет постоянно. Например, 10 декабря 2019 года ученые официально заявили об открытии очередного белка в крови человека, свойственного только людям, больным шизофренией [16].

Рисунок 7. Схема полногеномного поиска ассоциаций

Генетический контроль шизофрении

Высокий уровень наследования шизофрении указывает на ведущую роль наследственных генетических вариантов в этиологии этой болезни. Предполагают, что половина или треть генетического риска шизофрении индексируется общими аллелями. На сегодняшний день методом GWAS были идентифицированы около 108 локусов, связанных с шизофренией. Из 108 локусов 75% включают гены, кодирующие белки (40%, один ген), и еще 8% находятся в пределах 20 т.п.н. от гена. Известные ассоциации, относящиеся к основным гипотезам этиологии и лечения шизофрении, включают: ген *DRD2* (цель всех эффективных антипсихотических препаратов) и ряд других генов (например, *GRM3*, *GRIN2A*, *SRR*, *GRIA*, *GRIN1* и *GRIN2B*) [14].

Результаты исследований близнецов показывают, что шизофрения является преимущественно генетическим заболеванием с оценками наследуемости риска около 80%. Следовательно, анализ генотипа, то есть идентификация генов, ответственных за эту высокую наследуемость, будет иметь решающее значение для понимания заболевания. Исследования указывают на полигенный характер наследования шизофрении. Таким образом, шизофрения представляет собой сложное наследственное заболевание, и генетическая архитектура предрасположенности к нему крайне неоднородна [14].

Рассмотрим ряд генов, контролирующих развитие шизофрении.

Ген *DTNBP1*, кодирующий дисбиндин, локализован в хромосомном участке: 6p24-22. Вариабельность этого консервативного гена размером 140 т.п.о., связана с шизофренией в ирландских семьях. Было идентифицировано 17 SNP, связанных с шизофренией, как с узкими, так и с широкими диагнозами, в 270 семьях (состоящих только из 60 полностью типизированных трио) [14].

Ген *GRM3* кодирует метаботропный глутаматный рецептор и является важным геном-кандидатом на предрасположенность к шизофрении (см. рис.

18). Сообщалось, что два однонуклеотидных полиморфизма (SNP): rs1468412 и rs2299225 в интроне 3, связаны с шизофренией [14].

Рисунок 8. Хромосома 7, в которой находится ген GRM3

Нейрегулин 1 (NRG1). Белок, кодируемый этим геном, является мембранным гликопротеином, который обеспечивает передачу сигналов от клетки к клетке и играет критическую роль в росте и развитии систем многих органов. При экспрессии гена получают необычайное разнообразие изоформ за счет альтернативных промоторов и альтернативного сплайсинга. Нарушение регуляции этого гена связано с такими заболеваниями, как рак, шизофрения и биполярное расстройство (БЛД). В работе Stefansson *et al.* сообщили о том, что NRG1 (см. рис. 9) является геном восприимчивости к шизофрении [14]. Начав с небольшой выборки из 33 семей в Исландии, авторы провели сканирование всего генома на основе микросателлитов и обнаружили внушительную связь около области 8p12–21. Используя методы

Рисунок 9. Нейрегулин 1 (NRG1)

генетического и физического картирования высокого разрешения, они сфокусировались на области 5 сМ вокруг своего лучшего маркера и идентифицировали два гаплотипа с высоким риском, один из которых был семи семьях, а другой в двух (из 33 семей). Область, разделенная на девять семейств, определяла блок ДНК размером 600 т.п.н. содержала 5'-домен гена *NRG1*. Эта область и весь ген *NRG1* были дополнительно изучены.

Генотипирование 58 из этих SNPs у 478 пациентов и 394 контролей (и 121 SNP в подвыборке) выявило семичкомерный основной гаплотип, охватывающий блок 290 т.п.н., который был в значительной степени связан с шизофренией. Несмотря на статистическую значимость, основной гаплотип был относительно редким, встречался примерно у 7,5% контрольных и 15% их пациентов [14]. Интересно, что ни один из отдельных SNP не был связан с шизофренией почти так же значительно, как гаплотип, что позволяет предположить, что ни один из идентифицированных вариантов не является функциональным полиморфизмом. Таким образом, большинство генов, ассоциированных с предрасположенностью к шизофрении, контролируют молекулярную биологию синапса, что соответствует представлениям о шизофрении как нарушении синаптической передачи сигналов. Генетическое влияние на синапс включает воздействие на рецепторы, сигнальную трансдукцию и регуляцию пластичности и синаптогенеза (*NRG1*, дисбиндин). Глутаматергические синапсы и процессы, по-видимому, также поражены, в частности, передача сигналов NMDAR, на которую так или иначе влияют большинство, если не все, продукты генов восприимчивости [14]. По-видимому, нет единственной мишени, как нет и одного типа клеток, в которых экспрессируются гены восприимчивости, и генетическая основа шизофрении высоко полигенна. [14]. На основе данных о генетике шизофрении, мы смогли составить таблицу частых и редких генетических вариантов риска развития шизофрении (см. таблицу 2). В ней мы отразили полиморфизмы, гены, в которых они располагаются, а также указали ссылки на источники данных о полиморфизмах.

Мутации CNVs. В геноме человека есть значительные по длине (от нескольких тысяч до нескольких миллионов пар нуклеотидов) участки. Они могут встраиваться в гены, образуя две копии (дупликация) или, наоборот, выпадать из его структуры (делеции). Эти вариации обозначили термином CNVs («copy number variations», или вариации числа копий). Протяженность этих участков довольно велика — в целом она составляет до 12% всего генома, т. е. вклад CNVs в вариативность генома сопоставим с вкладом однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) или даже превышает его. Обусловленные CNVs мутации наследуются и могут возникать de novo.

Таблица 2

Частые и редкие генетические варианты риска развития шизофрении

Частые генетические варианты риска развития шизофрении			
Хромосома	Полиморфизмы	Ген	Ссылка
1p21.3	rs1625579 (A/C)	miR 137 (ген микро-РНК 137)	21
1p36.3	rs1801133 (T/C)	MTHFR (ген метилентетрагидрофолатредуктазы)	21
2p15.1	rs2312147 (C/T)	VRK2 (ген киназы серина/треонина)	21
2q32.1	rs1344706 (T/G)	ZNF804A (ген цинк-пальцевого белка 804A)	21
5q33.2		GRIA1 (глутамат-ионотропный рецептор субъединица 1 типа AMPA)	22
6p21.3-p22.1	rs2021722 (C/T)	Область HLA	21
6p22.3	rs2619528 (A/G)	DTNBP1 (ген дистобревин-связывающего протеина 1)	21
7q21.11-q21.12	rs1468412 и rs2299225	GRM3 (глутаматный метаботропный рецептор 3)	22
8p23-p21	rs35201266 (A/G)	EGR3 (ген раннего «фростового» ответа 3)	21
8p23.2	rs10503253 (A/C)	CSMD1 (ген CUB и sushi домен-содержащего белка 1)	21
9q34.3		GRIN1 (глутамат-ионотропный рецептор субъединица 1 типа NMDA)	22
10q24.32	rs7914558 (A/G)	CNNM2 (ген циклина M ₂)	21
11p15.3-p14	rs1800532 (A/C)	TPH1 (ген триптофангидроксилазы 1)	21
11p15.5	120-bpTR (S/L)	DRD4 (ген дофаминового рецептора D ₄)	21

11q23.2	rs6277 (C/T) и rs1801028 (G/C)	DRD2 (ген дофаминового рецептора D ₂)	22
11q24.2	rs12807809 (C/T)	NRGN (ген нейрогранина)	21
12p12	rs1019385 (T/G)	GRIN2B (ген ионотропного глутаматного NMDA _{2B} – рецептора)	21
16p13.2		GRIN2A (глутамат-ионотропного рецептора типа NMDA)	22
16q22.2	HP1/2	HP (ген гаптоглобина)	21
17p13.3	rs2224770 (T/C), rs3760229 (G/A), rs408067 (C/G), rs744270 (G/A), rs4523957 (G/T), rs391300 (T/C), rs7222251 (T/C) и rs8081273 (C/T)	SRR (сериновая рацемаса)	22
18q21.2	rs12966547 (A/G)	TCF4 (ген фактора транскрипции 4)	21

Редкие генетические варианты риска развития шизофрении			
2p16.3 del		NRXN1 (ген нейрексина 1)	21
7q36.3 dup		VIPR2 (ген 2-го рецептора вазоактивного интестинального пептида)	21
16 dup		C16orf72 (ген нехарактеризованного пока белка UPF0472)	21

Эффект CNVs обнаружили при сравнении геномов семейных трио. Несмотря на то, что мы наследуем по одной копии каждого гена от отца и матери, оказалось, что число копий у разных людей может отличаться от положенных двух, и процент такой вариативности гораздо выше ожидаемого. Тот же эффект наблюдался и у монозиготных близнецов. Известно о связи CNVs с широко распространенными заболеваниями, в том числе психическими (шизофрения, аутизм, биполярное аффективное расстройство) [14].

Недавно было выдвинуто и экспериментально подтверждено предположение о том, что встраивание CNVs в участок генома приводит к образованию «химерных» генов, экспрессия которых в головном мозге может нарушать критические для шизофрении нейробиохимические процессы. Интересно, что обусловленные CNVs мутации могут взаимодействовать между собой. Например, у людей с задержкой умственного развития, кроме делеции большого участка на хромосоме 16p12.1, в 25% случаев была обнаружена еще одна мутация, усиливающая эффект первой. Накопление CNVs в семьях было проиллюстрировано на примере семьи, в которой пробанду были поставлены диагнозы умственной отсталости, аутизма и эпилепсии, его отец страдал шизофренией, у матери обнаружены субклинические проявления аутизма, а у брата имело место психическое расстройство. Молекулярно-генетическое исследование выявило в этой семье наследуемые CNVs в гене нейрексина (NRXN1): у пробанда выявлены две мутации, одна из которых унаследована от матери, а у его брата — мутация, предположительно унаследованная от отца [14].

Отметим, что одна из обнаруженных мутаций в гене нейрексина 1 (NRXN1) была описана ранее. Она представляет собой делецию в участке 2p16.3, которая разрывает последовательность в одном из экзонов. Частота этой мутации у больных шизофренией была почти на порядок выше, чем в контрольной группе психически здоровых. Эта же мутация часто встречалась и у больных аутизмом.

Мутации, обусловленные CNVs, имеют очень низкую популяционную частоту (десятые доли процента и ниже), что усложняет поиск CNVs, связанных с шизофренией. Изучив генетические карты более 5 тыс. пациентов по всему миру, шотландские ученые обнаружили повторяющуюся практически во всех клинических случаях комбинацию генов: четыре участка — 15q13, 1q21, 15q11 и 22q11, последовательность ДНК которых была нарушена. Испытуемые, у которых наблюдались подобные изменения в ДНК, рано или поздно заболели шизофренией [14]. К настоящему времени список наиболее значимых вариаций, обнаруженных у больных шизофренией, включает следующие хромосомные участки: 1q21.1 делеция; 15q11 делеция; 15q13 дупликация, делеция; 16p11 дупликация, делеция; 22q11 делеция; 3q29 микродупликации; 7q11.23 микроделеция, 17q2 дупликация. Не все они являются специфическими для шизофрении, например, мутация на хромосоме 15 обнаружена и при аутизме. На некоторых из хромосомных участков выявлены конкретные гены, содержащие мутацию. Так, микроделеция на участке 7q11.23 изменяет сигнальную функцию вазоактивного интестинального пептида (VPAC2), который является нейромедиатором. Дупликация на 16p11 включает в себя 29 генов, из которых 22 проявляют свою активность в головном мозге, и по крайней мере 9 имеют отношение к патогенезу шизофрении, т. е. связаны с процессами дифференциации и пластичности нейронов, нейротрансмиссией глутамата [14]. Поиск новых CNVs и уточнение роли уже известных вариаций активно продолжается. Не исключено, что в будущем развитие геномных технологий (соответственно снижение стоимости поиска CNVs в геноме), будет способствовать их более широкому использованию для исследования семей с отягощенной наследственностью по шизофрении.

В 2000 году был открыт первый «ген шизофрении» **DISC1**. Позднее были найдены и другие модификации ДНК, которые встречались только у больных шизофренией. Однако найти сочетание генов, которое говорило бы об угрозе возникновения психических заболеваний, пока не удавалось.

ГЛАВА 3

3.1 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ШИЗОФРЕНИИ

К факторам внешней среды относят **пренатальные факторы** (дородовые инфекции, которые могут нарушать функционирование мозга ребенка, включая вирус герпеса, вирус Эпштейна-Барр, краснуха, корь, цитомегаловирусная инфекция).

Воспитание и развитие. Научные данные позволяют говорить о связи между характером отношений в семье и развитием болезни или возможным ее рецидивом.

Нейрофизиологические факторы. Основу теорий этого направления составляют нейромедиаторы – биологически активные вещества, посредством которых электрохимические импульсы передаются по цепочкам нейронов между различными отделами головного мозга, а также между нейронами мозга и различными органами и тканями человеческого организма. Существует несколько гипотез: дофаминовая, кинуреновая, нейрохимическая. Исследования выявили значительное повышение «гормонов счастья»: дофамина и серотонина в некоторых долях головного мозга у пациентов, страдающих шизофренией. Кинуреновая гипотеза основана на повышении концентрации кинуреновой кислоты в организме больных шизофренией. Это вещество является эндогенным антагонистом NMDA-рецепторов, и его действие вызывает симптомы, схожие с симптомами шизофрении. Посмертные исследования мозга больных обнаружили низкое содержание глутамата и значительное снижение глутаматергической активности NMDA-рецепторов, что говорит в пользу кинуреновой теории.

Социальные причины включают широкий спектр факторов, сопряженных с жизнью в современном обществе, и они обнаруживают связь с характером течения шизофрении. Сильные отрицательные переживания (ненужность,

заброшенность, утрата родителей в раннем детстве или юности) могут провоцировать заболевание.

Психологические причины - индивидуальные особенности психики человека, его социальные и адаптационные навыки. Большая вероятность развития болезни наблюдается у юношей и девушек, склонных к искаженному мышлению, испытывающих трудности общения и социализации.

Спровоцировать развитие и обострение заболевания может употребление химических веществ, оказывающих воздействие на головной мозг. К ним относят алкоголь, наркотики, токсические вещества, психоактивные препараты. Есть данные об увеличении рисков заболевания шизофренией в связи с употреблением каннабиса, галлюциногенных и психостимулирующих препаратов. Под воздействием амфетамина, а также спиртных напитков, существенно усиливается выработка дофамина, что может вызвать симптоматику, схожую с шизофренической.

3.2 МЕТОДЫ ТЕРАПИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА КУПИРОВАНИЕ СИМПТОМОВ ШИЗОФРЕНИИ

Терапия пациентов с шизофренией в настоящее время регламентирована клиническим протоколом оказания медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими расстройствами. В ряде стран аналогичные стандарты стали расширяться за счет включения в них методов персонализированной медицины, подразумевающей учет генетических особенностей конкретного пациента при назначении лечения [17].

Основная идея фармакогенетики состоит в улучшении качества прогноза при назначении лекарственного средства. Доказано, что клинические факторы (нозологическая принадлежность, закономерности синдрообразования, психопатологические оттенки симптоматики, преморбидные характеристики) способны давать удовлетворительный

прогноз эффективности психофармакотерапии только в 40–50% случаев, в то время как применение фармакогенетических подходов для выбора лечения дает возможность увеличить достоверность прогноза до 80–90% [18].

Официальное начало применения фармакогенетического подхода для терапии шизофрении было положено на 57-м ежегодном съезде Американского общества генетики человека (American Society for Human Genetics, ASHG), где были представлены доклады о прикладных аспектах применения фармакогенетического тестирования при терапии шизофрении в США. На съезде было обозначено несколько биомаркеров ответа на антипсихотики и озвучено решение о ко-генетическом анализе полиморфизмов генов *CYP2D6* и *CYP2C19* для выбора ЛС при лечении шизофрении. Переход к этапу практического применения этих технологий, таким образом, уже произошел. Об этом было заявлено на 2-й Европейской конференции по изучению шизофрении [18].

Имеются много препаратов для лечения шизофрении. Один из таких препаратов - это азенапин, - первый тетрациклический атипичный антипсихотик. Азенапин является эффективным при купирующей терапии позитивной симптоматики, а также для предотвращения повторных обострений у больных шизофренией. Азенапин имеет благоприятный профиль побочных эффектов с минимальным влиянием на вес и метаболические параметры. Исходя из этого, можно говорить о существенных терапевтических преимуществах азенапина при лечении больных шизофренией [19].

3.3 ДАННЫЕ О МАСШТАБЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ

Если рассматривать карту количественного роста больных шизофренией по миру (в процентном соотношении больных к всему населению), то за последние 15 лет число больных заметнее всего растёт в странах западной Латинской

Во многих странах велико процентное соотношение шизофреников ко всему населению страны. В США и Канаде их 0,33 и 0,32 % соответственно, в Китае 0,34%, в Японии 0,3%, в Нидерландах и Австралии 0,36%, в Индии он равен 0,26%, а в Гренландии - 0,32%) [20].

Рисунок 10. Географическое распространение шизофрении на 2017 год.

<https://ourworldindata.org/mental-health#schizophrenia>

Стоит отметить, что процент шизофреников в данных странах на начало 2004 года (15 лет назад) не превышал 0,19%, в то время как сейчас во всех этих странах их количество превышает 0,22% населения [20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Шизофрения – генетически-детерминированное прогрессирующее психическое заболевание, которым страдают более 20 миллионов человек, а за последние 15 лет их число выросло на 30%. В результате анализа данных о физиологии, биохимии и генетической детерминации этого заболевания удалось установить, что шизофрения является очень значимой проблемой для всего человечества. В возникновении и патогенезе этого заболевания значительную роль играет генетическая предрасположенность. Обнаружен целый ряд генов и полиморфизмов, ассоциированных с шизофренией, при этом, не удалось выявить какого-либо одного генетического детерминанта, определяющего заболевание. По-видимому, шизофрения возникает в результате взаимодействия целого ряда генетических и эпигенетических факторов и ее проявление зависит от внешней среды, включая психо-социальные факторы.

Результаты исследования свидетельствуют, что своевременная диагностика генетической предрасположенности к шизофрении может позволить подобрать оптимальную стратегию лечения и профилактики для предотвращения развития острой формы данного заболевания.

Выводы, сделанные на основе изученной литературы:

1. Шизофрения – социально значимое заболевание, так как более 20 миллионов человек страдают им и оно распространено по всему миру.
2. Мы рассмотрели различные методы ее диагностики: биохимические и молекулярно-генетические, и смогли сделать вывод, что шизофрения генетически детерминирована и полигенна.
3. Шизофрения – полигенное заболевание, а значит за ее проявление отвечают различные гены. Мы смогли выделить из разных источников ряд генов, которые отвечают за риск развития шизофрении.

4. Мы изучили основные гипотезы развития шизофрении:
дофаминергическая теория, нейродегенеративная теория.
5. Шизофрения приводит к дисфункции всего мозга, отсюда и вытекают различные проблемы с организмом, например, нарушение опорно-двигательного аппарата и гиперактивность иммунной системы.
6. Люди, страдающие шизофренией, болеют намного чаще обычного населения, и повышает вероятность преждевременной смерти.
7. Своевременная диагностика генетической предрасположенности к шизофрении может позволить подобрать оптимальную стратегию лечения и профилактики для предотвращения развития острой формы данного заболевания.

В будущем, мы планируем заняться разработкой диагностических панелей для определения предрасположенности к шизофрении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шизофрения // Википедия URL:
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F> (дата обращения: 18 декабря 2019).
2. А.В. Снежневский Шизофрения. Москва: "МЕДИЦИНА", 1972.
3. В.Л. Минутко Шизофрения. Курск: ОАО «ИПП «Курск», 2009.
4. Российское общество психиатров Диагностика и лечение шизофрении. Москва: 2014.
5. Шизофрения // Всемирная Организация Здравоохранения URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia> (дата обращения: 18 декабря 2019).
6. Эндогенные психические заболевания // ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ URL:
<http://www.psychiatry.ru/lib/54/book/29/chapter/2> (дата обращения: 18 декабря 2019)
7. Словарь психиатрических терминов: Термины, используемые в психиатрических диагнозах // ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ URL: <http://www.psychiatry.ru/stat/114> (дата обращения: 18 декабря 2019).
8. Шизофрения // THE OFFICIAL WEBSITE OF NEW YORK STATE URL: <https://omh.ny.gov/omhweb/russian/booklets/schizophrenia.html> (дата обращения: 18 декабря 2019).
9. С.Г. Обухов КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПСИХИАТРИИ. Гродно , 2006 г.
10. История изучения шизофрении // StudyLib URL:
<http://www.orenpropsy.ru/index.php/psy-upset/schizofrenia/145-history-of-schizophrenia> (дата обращения: 18 декабря 2019).

11. Шизофрения: медицинская и антропологическая перспективы // URL: <http://www.npar.ru/journal/2004/4/schizophrenia.htm> (дата обращения: 18 декабря 2019).
12. Ученые Курчатовского института рассказали о разгадке происхождения шизофрении // URL: <https://www.mk.ru/science/2019/04/04/uchenye-kurchatovskogo-instituta-rasskazali-o-razgadke-proiskhozhdeniya-shizofrenii.html> (дата обращения: 18 декабря 2019).
13. Этиология и патогенез шизофрении: // CYBERLENINKA URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/14818587> (дата обращения: 18 декабря 2019).
14. Role of nitric oxide and related molecules in schizophrenia pathogenesis: biochemical, genetic and clinical aspects / Regina Faritovna Nasyrova, Dmitriy V. Ivashchenko, Mikhail V. Ivanov and Nikolay G. Neznanov, - Saint Petersburg, Russia: 11 May 2015. (<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2015.00139/full>)
15. Альфа-синуклеин как биомаркер болезни Паркинсон
CYBERLENINKA URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/alfa-sinuklein-kak-biomarker-bolezni-parkinsona> (дата обращения: 18 декабря 2019).
16. В крови шизофреников нашли белки для диагностики их болезни // Наука ТАСС URL: <https://nauka.tass.ru/nauka/7309791> (дата обращения: 18 декабря 2019).
17. Российское общество психиатров Диагностика и лечение шизофрении. Москва: 2014.
18. Основы фармакогенетики в контексте индивидуализированного подхода к терапии шизофрении // CYBERLENINKA URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-farmakogenetiki-v-kontekste-individualizirovannogo-podhoda-k-terapii-shizofrenii/viewer> (дата обращения: 18 декабря 2019)

19. ЛЕЧЕНИЕ ШИЗОФРЕНИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЗЕНАПИНА* // URL:
[file:///C:/Users/visitor/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/lechenie-shizofrenii-klinicheskiy-op-t-primeneniya-azeparina%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/visitor/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/lechenie-shizofrenii-klinicheskiy-op-t-primeneniya-azeparina%20(2).pdf) (дата обращения: 18 декабря 2019).
20. Schizophrenia // Prevalence of schizophrenia URL:
<https://ourworldindata.org/mental-health#schizophrenia> (дата обращения: 18 декабря 2019).
21. А.В.Траилин, О.А.Левада . Генетика и эпигенетика шизофрении (лекция) . Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина. 2012; 5: 34-44
22. NCBI - The National Center for Biotechnology Information URL:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/> (дата обращения: 25 января 2020).

ОБ АВТОРАХ

Власова Елизавета Алексеевна. Я отвечала за координацию действий моих коллег, занималась проработкой деталей, текста и презентации, а также изучала различную информацию по всему исследованию, но главным образом данные о физиологии шизофрении, методах терапии против заболевания, собрала все данные о генах, которые нашли мои коллеги в одну таблицу.

Романов Александр Павлович. Я занимался сбором информации в области молекулярной диагностики, а также изучал современные новости, связанные с шизофренией. Исследовал распространенность заболевания по всему миру за 2004 по 2017 гг. и сделал определенные выводы. Был причастен в создании частей о биохимии.

Трошина Ксения Алексеевна. Я изучала английскую литературу, связанную с нашей темой. Участвовала в создании частей о биохимии и молекулярно-генетических механизмах шизофрении. Собрала данные о социальных факторах, которые влияют на развитие заболевания. Работала над презентацией. А также составила таблицу о нарушениях головного мозга при шизофрении.

Смирнова Мария Викторовна.